

BAQSÍLARDÍŃ ATQARÍW SHEBERLIKLERI

Rambergenova Uldawlet

ÓZMKÓMI NF “Baqsishılıq hám dástanshılıq” qaniygeligi

1-kurs studenti

Maxamatdinova Lola Maxamatdinovna

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası baslıǵı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10124098>

Annotaciya. Bul teziste baqsılardıń dastan atqarıw sheberlikleri hámde qırǵız manas atqarıwshısı, shıǵıs oyshılları pikirleri, qaraqalpaq jıraw baqsılardıń qádriyatları haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Baqsı, dúwtar, dastan, repertuar, nama, muzıka, qosıq, saz, dastan teksti, kórkem obrız.

PERFORMANCE SKILLS OF BAKHSHIS

Abstract. This thesis spoke about the epic performance skills of the Bakhshi, as well as the opinions of the Kyrgyz Manasseh performer, Eastern thinkers, and the values of the Karakalpak fat Bakhshi.

Key words: Bakshi, dutor, epic, repertoire, melody, music, song, word, epic text, artistic image.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО БАКШИИ

Аннотация. В этом тезисе говорилось о эпическом исполнительском мастерстве Бахшии, а также о мнениях киргизского Манасского исполнителя, восточных мыслителей, о ценностях каракалпакских жировых Бахшии.

Ключевое слово: Бахшии, дутор, эпос, репертуар, мелодия, музыка, песня, слово, текст эпоса, художественный образ.

Atqarıwshılıq óneri (jıraw, baqsı, sazende, qıssaxan, qosıqshı) xalıqtıń este joq erte zamanlardan beri hawa menen nanday tırishiliktıń ruwxıy ábizámzámı bolıp keledi. Xalıq basındaǵı awır miynet, joqshılıq zarı, tereń qayǵısına sheriklesip, adamlarǵa dártleste boldı. Atqarıwshılar xalıqtıń óz basınan keshirgen qanlı shejiresin qızǵıstay qorıp, áwladlarǵa wásiyat bolıp qalarlıqtay mıń mıń qatarlap dástan, qosıq sazların mudamı yadlaw menen, nebir qıyın namalar menen awır dástanlardı adamlardıń jalǵız kewil xoshı, qayǵısın umıttıratuǵın demleri ushın ǵana arnalıp, millionlardıń júregin terbetip otırdı.

Xalıq tábiyat jarasıq etken talant qásiyetlerin dálillep beriwge qurbı jetpey, túsinde ayan bolğan árwaqlı adamlardıń taǵam beriwinen yamasa tańlayına túkiriwinen payda bolatuǵın sıyqırlı qubılıs dep túsiniłgen. Qırǵız dástanı «Manas»tı atqarıwshı Tınıbek túsinde Manas penen ushırasıp, qolınan taǵam jep jıraw bolsa, qaraqalpaq dástanı «Ashıq Nájep» te nájep túsinde Ashıq Aydın pirdiń qolınan qırıq kese sharap iship, sonıń lepesinen jelden júyrik sazende, lapızı bálent baqsı bolıp shıǵadı.

Ál Farabiy, Maxmud Qashǵariy, Beruniy, Ibn Sina, Dervish Áliy, Qorqıt ata, Soppaslı Sıpıra jıraw, Babur, Nawayı ózleriniń ólmes shıǵarmalarında baqsı-jırawlardıń el arasında abıroyǵa iye bolǵanlıǵı jóninde kóp ǵana hikmet qaldıradı. Olardıń ardaqlaǵan atqarıwshıları xan sarayındaǵı dábdebeli qurǵaq maqtawshı «ónerpazar» emes, al xalıq arasında júrip, olardıń gózzallıq dúnyaǵa estetikalıq qumarlılıǵın asırıp júrgen xalıq jırawların, xalıq baqsıların maqtanish etedi. Ásirler boyı áwladlar júreginde yadlanıp kiyatırǵan Soppaslı Sıpıra jıraw, Shalgez, Jiyeń, Xalmurat, Shankot, Nurabilla, Nurnazar, Jiyeńbay, Bekmurat, Qurbanbay jırawlar, Ǵáripniyaz, Eshbay, Atash, Nurjan, Aqımbet, Muwsa, Súyewler de ullı atqarıwshılardıń qábiriniń basında zıyaratlap júrip uyqlap qalıw qusaǵan ázelden kópshilikke málim káramatlardı basınan keshirgen etip táriplenedi.

Qosıq, nama-sazları, ol adamlardıń sezimin oyatıp, mádeniyatın tárbiyalap, estetikalıq talǵamın qalıplestiriw menen birge rawajlanıwına alıp keledi. Ulıwma Orta Aziya, Zakavkaze, hám Jaqın Shiǵısta, sonıń ishinde qaraqalpaq xalqınıń atqarıwshılıq iskusstvosı mádeniy turmısındaǵı atqaratuǵın wazıypası, áhmiyeti jaǵınan teńi joq qubılıs desek te asıra siltemegen bolamız. Ol xalqımızdıń sezimlerin ideyalıq jaqtan bayıtıwda tárbiyalıq quralı boladı.

Baqsı jıraw, ulıwma qaraqalpaq ádebiyatı, iskusstvo dástúrinde yadıkeshlik oǵada ullı óner bolıp keldi. Bul dástúr tek qaraqalpaqlarda ǵana emes, burınǵı baspa sózi bolmaǵan yaki rawajlanbaǵan xalıqlardıń bárine de orta qarakterli belgilerden esaplanadı. Sonlıqtan shayırdı, baqsı, jıraw, qıssaxan, qosıqshılar da, sazendeler de, bar kúshin yadlawǵa jumsap, atadan balaǵa yadlaw jolı menen ótkerip otırdı. Xalıq ǵáziynesine sadıqlıq, haq kewillilik, óz-ózine talapshańlıq hám tamashagóyler tárepinen sırtqı qadaǵalawshılıq bulardıń bári kollektiv múliktiń úzliksiz jasap, óris alıp keliwinde ayırıqsha kúsh berdi. Óytkeni dástandı shala aytatuǵın, sazdı buzıp shertetuǵın jeńiltek atqarıwshılardı sırtqı ortalıq xosh kórmegen. Waqtında dárhal «ońlap ayt» dep tártipke shaqırıp, mudamı dúzep barǵan. Usı bir atqarıwshılar menen auditoriya arasındaǵı úzliksiz qarım-qatnas «baqsı-jıraw» degen terminniń tuwıwına, qalıplesiwine tikkeley tásir etkenligi sezildi.

Atqarıwshılar ózleriniń artıqmash talantı menen auditoriyanıń xojeyini esaplanadı. Dástan qaharmanlarınıń ruwxıy ózgesheliklerine say geyde ǵaybarlı talas, geyde tolqıǵan epkin uzaq

dástanlardı shın ıqlas penen aǵıtılıp jırlaǵan waqıtlardı bet álpetine nur oynap, kózi jalınlap, pútkil deneniń háreketi bir sapqa dizilip, úlken bir saxnalıq kórinis qulpırıp sala beredi.

Atqarıwshılıq óz dáwiriniń jarasıqlı sahnası, aktyorlıq óneri. Dástan waqiyalarına baylanıslı júris-turis, otırsları, qıymıl háreketleri, mimika, jesinde úzliksiz bolıp otıratuǵın ózgerisler menen dawıs rechetativlik jolı menen taqpaqlap aytılatuǵın nasırıy tekstleri arqalı hár rolge ayrıqsha máni berip otıradı. Sonlıqtan da onı bir aktyor teatrı dep tanısqaqta asıra siltemegen bolamız. Pútkil bir dástandaǵı hár bir qaharmannıń ózlerine tán tili, minezi, sazı menen sózin tawıp, xarakterin janlandırıp otırılıwı, nasırıy súwretlemelerinde de poeziyalıq aǵıstı kúsheytıp, sóz quralınıń áhmiyetli tárepinen biri tıp mániniń hawaz járdeminde ashılıwın támin etip otıradı. Hawazda baqsınıń dóretywshilik sheberligi tiykarında sózdin qońırawday sıǵırlap, tolqınlap shıǵıwında boladı. Dawıstıń tásir etiw qúdiretiniń keńligi sonshelli, onıń menen sóz mazmunın qálegen tárepke burıp jiberiw múmkin. Sonlıqtan da baqsılardaǵı bir erkinlik dástandaǵı belgili sóz benen-aq kútilgen maqsetke erisiw ushın barqulla logikalıq oy hám tapqırılıqqa tiykarlanǵan qaharmanlar xarakterine say mazmundı dóretiwge talpınadı. Mazmun til sesiniń járdeminde ashılıp, qaharmanlardıń óz-ara qatnası, ishki keshirmesi, pikir hám tuwǵısı, tilek hám maqsetlerge erisiwdegi umıtıwları jasandırılıp otırıladi.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.

6. Jiyeubaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyeubaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
13. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
14. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
15. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
16. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.

17. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
18. БОЛАЛАП Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
19. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
20. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
21. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
22. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
23. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
24. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
25. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
26. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ХИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
27. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
28. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.

29. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
30. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
31. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.
32. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
33. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH